

FUQAROLIK XIZMATIGA ISHGA KIRISHDA SUN’IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH ISTIBOLLARI

Икрамов Хуршид Расулович

Фарғона давлат университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216326>

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalar va ayniqsa sun’iy intellekt deyarli boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishga, xizmat ko‘rsatish bajarilayotgan ishlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Maqolaning maqsadi - sun’iy intellektning ishga kirishdagi o‘rnini, uni qo‘llashning mumkin bo‘lgan sohalarini aniqlash, mehnat bozorini tartibga solish bilan bog‘liq asosiy muammolarni ko‘rib chiqishdir.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, mehnat bozori, davlat boshqaruvi, fuqarolik xizmati, tanlov, mehnat munosabatlari.

Абстрактный. Цифровые технологии и в частности система искусственный интеллект используются для автоматизации процесса управления, контроля качества предоставляемых услуг. Цель статьи - изучить роль солнечного интеллекта в трудоустройстве, его роль в трудоустройстве, регулировании рынка труда.

Ключевые слова: искусственный интеллект, рынок труда, государственное управление, государственная служба, конкуренция, трудовые отношения

Abstract. Digital technologies and artificial intelligence in particular serve to automate management processes and improve the quality of services. The purpose of the article is to determine the place of artificial intelligence in employment, to determine the possible areas of its application, to consider the main problems related to the regulation of the labor market.

Keywords: artificial intelligence, labor market, public administration, civil service, competition, labor relations.

Inson va jamiyat hayotini tartibga solishga xizmat qiladigan tizimlarni takomillashtirisha va uni qulay yashash shakllarini yaratishda global miqyosda ishlab chiqilgan dasturlar katta ahamiyatga egaligi barchaga ma’lum. Ayni paytda shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi zamonaviy dunyoda sun’iy intellekt texnologiyalarini turli sohalarda qo‘llash masalasi davlat va jamiyat rivojining kelajagini ta’minlovchi omil sifatida qaralmoqda. Jumladan, sun’iy intellekt texnologiyalari davlat boshqaruvi sohasida dunyo miqyosida boshqaruv jarayonlariga o‘z ta’sirini o‘tkazib, boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlariga tubdan o‘zgartirishlar kiritayotganligi hech kimga sir emas. Shu boisdan mazkur texnologiyani davlat boshqaruvida, xususan fuqarolik xizmati sohasida kadrlarni tanlashda qo‘llash dolzarb ahamiyatga ega masalalardan biri sifatida qaralishi lozim, desak hech ham mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Negaki, sun’iy intellekt texnologiyalari soha mutaxassislarning fikricha, turli amallarni bajarishga mo‘ljallangan algoritm va dasturiy tizimlardan iborat bo‘lib, inson ongi bajarishi mumkin bo‘lgan bir qancha vazifalarni axborot bazasiga kiritilgan ma’lumotlar asosida amalga oshira oladigan “aqli” texnologiyadir, deyish mumkin. Yoki qisqaroq qilib aytganda insonning aqliy qobiliyatiga taqlid qila oladigan axborotlashtirilgan tizimdir.

Har bir inson o‘ylaydi, fikrlaydi, g‘oyalarni amalga oshirish uchun qaror qabul qiladi, bu jarayonlar yig‘indisi insonning aqliy qobiliyatini (intellekt) belgilab beradi. Ayni damda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish orqali ish jarayonlari va mehnat bozorida mavjud muammolarga samarali va optimal yechimlar taklif berish imkoniyati vujudga keldi. Bu

texnologiyalar boshqaruvga yangi yo‘nalishlarni olib kelib, boshqaruvni raqamlashtirish orqali inson resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish imkoniyatini berdi.

Buni iqtisodiy va texnologik taraqqiy etgan davlatlar misolida ham ko‘rish mumkin. Masalan, rivojlangan g‘arb mamlakatlari, xususan AQSH va Yaponiya, Janubiy Koreya, Xindiston va Singapur kabi mamlakatlarda inson resurslarni boshqarishda sun‘iy intellekt muhim o‘rin egallagan. Ayni vaqtda, davlat va xususiy sektordagi minglab tashkilotlar ushbu texnologiyalarni ulardan potensial foydalanishni va ularni o‘z faoliyatiga qanday integratsiya qilishni tushunish uchun harakat qilmoqdalar. Ma‘lumotlarga ko‘ra, yirik kompaniyalarning 77 foizi hozirda o‘z faoliyatida, xususan kadrlarni tanlashda sun‘iy intellektdan foydalanmoqda yoki kelajakda amalga oshirish uchun foydalanishni o‘rganmoqda.

Davlat idoralari ko‘pincha xodimni ishga qabul qilish va ishga qabul qilishdagi tanlov jarayonlari uchun ko‘p vaqt sarflaydi. Kadrlar qo‘nimsizligiga barham berish va yo‘qotilgan kadrlar o‘rnini to‘ldirish tashkilotlar uchun qimmat, samarasiz bo‘lgan vazifadir. Ayrim sohalarda ish beruvchiga munosib xodimni joyiga qo‘yish uchun o‘rtacha 38-42 kun kerak bo‘ladi. Lavozimning funksional vazifasiga qarab, ushbu jarayon yo‘qolgan daromadlar va yangi xodimni o‘qitish tashkilotga o‘ta qimmatga tushishi mumkin. Sun‘iy intellekt esa aynan shu muammoni yechimini topishda va tashkilotga katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlashda ulkan yordam beradi. Nega deganda, xodimlarni tanlash, ularni munosib joyga qo‘yish muntazam va eng ko‘p mehnat talab qiladigan jarayondir. Aynan sun‘iy intellekt nomzodlarning rezyumelarini ko‘rish yoki ma‘lumotlar bazasidan nomzodlarni tanlashda qulay texnologik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Ta‘kidlash joizki, sun‘iy intellektga asoslangan texnologiyalar turfa xil yechimlar orqali turli lavozimlarga nomzodlarni baholashni ta‘minlaydi. Ushbu yechimlar nomzodlarni intervyu va standartlashtirilgan testlar orqali o‘lchanadigan bir qator ko‘nikma va xususiyatlar bo‘yicha baholash orqali ishga qabul qilishning har qanday potensialini kamaytiradi. Nomzodlarni rezyumelarini nafaqat baholash, balki haqiqiy potensialga asoslangan eng yaxshi iste‘dodlarni topish uchun o‘ziga xos kognitiv va hissiy tuzilishga ega bo‘lgan maxsus algoritmlardan foydalanadi. Maqsad nomzodlar uchun umumiy dastur bo‘lib xizmat qilish va ish beruvchilarga tashkiloti uchun ehtiyojlariga eng mos keladigan potensial xodimlarni taqdim etishdir.

Bunga misol qilib, Amerika mehmonxona tarmoqlaridan birida yo‘lga qo‘yilgan “chatbot”ni keltirib o‘tish mumkin. Mazkur “chatbot” potensial xodimlar bilan tezkor muloqot qilish uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, virtual suhbatdosh nomzodlarning profilini o‘rganadi, ularning savollariga javob beradi, fikr bildiradi va hatto intervyu ham o‘tkazadi. Nomzodlarga savollar beradi, shuningdek, muammo va jumboqlarni hal qilishni taklif qiladi. Javoblarning tezligi va sifati bilan bir qatorda, neyron tarmoq mimika, nutq va odamning suhbatdagi ishtirokini tahlil qiladi. Xodimlar bo‘limi xodimi faqat nomzodning baholari bilan yakuniy “hisobot kartasini” oladi xolos. Natijada, sun‘iy intellekt bo‘yicha intervyu berish xizmati xodimlarni topish uchun ketadigan vaqtni olti haftadan besh kungacha qisqartirgan. Bu esa kadrlarni tanlashda inson omilini kamatirishga olib kelgan.

Ishga kirishning tanlov jarayonida sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- Tezkorlik va samaradorlikni ta‘minlash;
- Obyektiv baholashga yordam berish;
- Shaxsiy va kasbiy ko‘nikmalarni aniqlash;
- Intervyu jarayonining avtomatizatsiyasi;
- Katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qila olish, analitika.

Bu afzalliklar sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida ishga qabul jarayonini tezkor, samarali va shaffof qiladi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur texnologiya istalgan joydan va qulay vaqtda video intervyu o'tkazish, javoblarning ishonchliligi va kadrlarning tashqi ko'rinishini hisobga olish, avval suhbatdan o'tgan nomzodlarni solishtirish imkonini beradi. Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish mutlaq ustunlik bo'lib, u dastlabki bosqichda nomaqbul ishchilarni aniqlash va suhbat vaqtini qisqartirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eidenmueller H. The Rise of Robots and the Law of Humans // Oxford Legal Studies Research Paper. 2017. № 27.
2. Lee K.-F. Artificial Intelligence Is Powerful - And Misunderstood. Here's How We Can Protect Workers // Time. 2019. January, 12. URL: <https://time.com/5501056/artificial-intelligence-protect-workers>.
3. Grishenko G. A. Iskusstvenniy intellekt v gosudarstvennom upravlenii // Rossiyskiy yuridicheskiy jurnal. 2018. № 6. S. 27-31.
4. Sherbakova O.V. Ispolzovaniye programm iskusstvennogo intellekta pri nayme rabotnikov // Elektronnoye prilozheniye k «Rossiyskomu yuridicheskemu jurnaluu». — 2021. — № 3. — S. 74.